

ТУРИЗМ / TOURISM

УДК 540.41

DOI: 10.5281/zenodo.7715732

ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА

КОНОВАЛОВА Елена Евгениевна

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: eekmgus@mail.ru

МАКУШЕВА Ольга Николаевна

Московский государственный институт культуры (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: Mak-olgina@yandex.ru

Аннотация. Продвижение гостиницы в интернете является важным способом представить свой бизнес широкой общественности, сообщить о существовании на рынке, о преимуществах и найти своего клиента. Стартовой точкой знакомства гостей со средством размещения является официальный сайт и в последствии его постоянная оптимизация и продвижение в поисковых системах. Сразу или чуть позже, что зависит от планов и целей владельцев бизнеса, необходимо подключение рекламы в поисковиках, настройка контекстной рекламы, запуск страниц в социальных сетях, рассылка электронной почты, регистрация в туристических агрегаторах и многое другое. У каждого из способов есть свои положительные и отрицательные характеристики, которые стоит учесть при оптимизации digital-каналов. Поскольку, делая ставку на омниканальность или использование нескольких digital-каналов и обозначение присутствия в Интернете там, где постоянно находятся покупатели, – в поисковых системах, на их любимых сайтах, в социальных сетях и сосредоточиться на тех, которые должны принести запланированный результат. В статье делается попытка систематизация предпосылок и тенденций, непосредственно влияющих на возможность все более активного использования различных цифровых сервисов и интернет-ресурсов, соответствующих требованиям времени для интегрированного продвижения средств размещения. В статье рассмотрены современные digital инструменты, которые могут помочь гостиничным предприятиям повысить эффективность продвижения. Авторами определены основные тенденции в изменении поведения населения под влиянием внешних и внутренних факторов развития сферы гостиничного бизнеса, определены ведущие digital-технологии в гостиничном бизнесе, представлена их иерархия. Также в статье обосновано использование digital-технологий в продвижении средств размещения и показана эффективность внедрения ключевых digital инструментов в деятельность предприятий индустрии гостеприимства. Делается вывод, что при подборе тех или иных технологий необходимо точно определять цели, которым будет способствовать реализация digital технологии, исследовать свою целевую аудиторию, рынок конкурентов.

Ключевые слова: сфера омниканальность, HoReCa, digital-маркетинг, digital-технологии, гостиничный бизнес, крауд-маркетинг, коллаборационная фильтрация, постпандемийный период

Для цитирования: Коновалова Е.Е., Макушева О.Н. Омниканальность как драйвер развития предприятий гостиничного бизнеса. // Сервис plus. 2022. Т.16. №4. С. 3-17. DOI: 10.5281/zenodo.7715732.

Статья поступила в редакцию: 03.09.2022.

Статья принята к публикации: 11.10.2022.

OMNICHANNEL AS A DRIVER OF HOTEL BUSINESS DEVELOPMENT

Elena E. KONOVALOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: eekmgus@mail.ru

Olga N. MAKUSHEVA,

Moscow State Institute of Culture (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: Mak-olgina@yandex.ru

Abstract. Hotel promotion on the Internet is an important way to present your business to the general public, to inform about your existence on the market, about the advantages and, probably, the most important thing is to find your client. The starting point for introducing guests to the accommodation facility is the official website and subsequently its constant optimization and promotion in search engines. Right away or a little later, which depends on the plans and goals of business owners, it is necessary to connect advertising in search engines, set up contextual advertising, launch pages in social networks, send e-mail, register in travel aggregators and much more. Each of the methods has its own positive and negative characteristics that should be taken into account when optimizing digital channels. The article attempts to systematize the prerequisites and trends that directly affect the possibility of increasingly active use of various digital services and Internet resources that meet the requirements of the time for the integrated promotion of accommodation facilities. The article discusses modern digital tools that can help hotel companies improve the efficiency of promotion. The authors identify the main trends in changing the behavior of the population under the influence of external and internal factors of the development of the hotel business, identify the leading digital technologies in the hotel business, and present their hierarchy. The article also substantiates the use of digital technologies in the promotion of accommodation facilities and shows the effectiveness of the introduction of key digital tools in the activities of hospitality industry enterprises. It is concluded that when selecting certain technologies, it is necessary to accurately determine the goals that will be promoted by the implementation of digital technology, to explore your target audience, the market of competitors.

Keywords: omnichannel sphere, HoReCa, digital marketing, digital technologies, hotel business, crowd marketing, collaborative filtering, post-pandemic period

For citation: Konovalova E.E., Makusheva O.N. (2022). Omnichannel as a driver of hotel business development. *Service plus*, 16(4), Pp.3-17. DOI: 10.5281/zenodo.7715732. (In Russ.).

Submitted: 2022/09/03.

Accepted: 2022/10/11.

Гостиничный бизнес все активнее превращается в популярный сектор экономики РФ, к функционированию которого наблюдается все больший интерес, как со стороны органов государственного регулирования, так и предпринимательского сектора в сфере HoReCa [2, 22].

И это неслучайно, поскольку данная тенденция носит мультиплицирующий характер.

Постпандемийная инерция в уходящем году сформировала устойчивые тренды в предпочтениях российских туристов, из которых более 61 млн. туристов по данным Ассоциации туроператоров

России (АТОР), предпочли отдых на территории РФ [11].

Первой особенностью туризма постпандемийной эпохи является коллаборационная фильтрация, касающаяся сбора информации о центрах интересов туристов с учетом вкусов и предпочтений.

Вторая – заключается в оптимизации транспорта для комфортного продолжительного отдыха: с 5 до 9-10 дней с проживанием в местах размещения, оснащенных собственными парковками, причем и в собственном регионе (рис.1).

Рис. 1 – Результаты онлайн-опроса «Какой вид путешествий вы планируете?»

Третья особенность отражает четкую смену ориентиров путешествий. Пытаясь избежать регионов и мест с максимальным притяжением отдыхающих, некоторые путешественники центр внимания смещают на менее известные направления: туры на Крайний Север за северным сиянием, поездки в горы и к различным природным достопримечательностям.

Среди популярных в 2022 году видах туризма следует выделить: семейный туризм, лечебно-рекреационный туризм (медицинский, санктарно-курортный, оздоровительный), аутентичные

туры, сельский, фестивальныи и гастрономический туризм, и пр. (рис. 1) [24].

В настоящее время эксперты Федерального агентства по туризму отмечают увеличение почти на 60% спроса на санатории и омоложение аудитории потребителей этого вида отдыха на 21%.

Наиболее важным преимуществом и отличием санаторного рынка является гораздо меньшая подверженность рынка сезонности [23]. Сезонность больше наблюдается в ценовом диапазоне: если в курортном сегменте разброс цен может превышать 50%, то в санаториях – не больше 20%

Санкции и постковидный синдром обеспечили рост спроса на медицинский туризм, что в условиях платёжеспособного спроса способствует появлению современных технологий и методов обследования и лечения, а также повышению квалификации меди-

цинского персонала и улучшению обслуживания пациентов. Большим спросом стали пользоваться аутентичные туры. Туристы все чаще интересуются местной культурой, кухней, необычными и даже мистическими местами (рис.2, 3) [25].

Рис. 2 – Результаты онлайн-опроса «Цели для отдыха»

Рис. 3 – Популярные туристические направления в 2022 году

Стремление людей участвовать в акциях культурного обмена повышает спрос на фестиваль туризм. Это увеличит спрос на вариативную аренду жилья, и не только в городах...

Стремление совместить активный отдых с пляжным – следующая особенность – для туристов, отправляющихся на юг, пребывание на море остается в приоритете, но они также интересуются экскурсионной программой (рис.2).

Наконец, пятая особенность – акцент на оздоровительных программах и отдыхом в лечебно-профилактических учреждениях, расположенных в домашнем или соседних регионах [25].

Почти всем трендам уходящего года соответствуют устойчивые объемы предложений за исключением первого, связанного с плохой работой над ошибками в системе интегрированного продвижения средств размещения, как после постпандемного периода, так и в связи с вытеснением исторически сложившегося международного присутствия в отелях внутренними рынками.

Несмотря на то, что индустрия гостеприимства поняла, что портрет гостя коренным образом изменился, наблюдаются стратегические ошибки.

И это – новая реальность, которая, с высокой степенью вероятности, сохранится в отрасли на долгое время.

Потребность все более активного поиска и применения более действенных способов реализации и продажи гостиницами своих услуг с максимальной выгодой с использованием digital-технологии все более усиливается. То, что использование интернет-технологий упрощает жизнь всех участников рынка, стало очевидным.

Во-первых, динамичный ритм жизни внес изменения в отношения к времени, а ценность информации и действий измеряется в целевом назначении и лаконичной форме, что обеспечивает возможность сокращения количества доступного времени на привычные операции.

Во-вторых, на повестке каждого – обеспечение безопасности здоровья, что кардинально влияет на выбор варианта бронирования услуги, совершения покупки, осуществление коммуникации все более в удаленном формате [6].

В-третьих, посткризисный период изменил отношения к деньгам: повысилась внимательность

к финансам, усилилась склонность к сбережениям. Теперь потребитель подходит к выбору услуги более ответственно, рационализируя все предложения.

В-четвертых, удобство стало одной из основных характеристик потребительского опыта. Потребители стали более требовательными и чаще обращают внимание на эффект, который обеспечивает та или иная сделка [8].

В-пятых, отсутствие часовых, информационных, территориальных барьеров для решения вопроса о месте отдыха и обеспечивающих его условиях [8].

Особенностями гостиничного продукта являются высокий средний чек и подчас долгий цикл принятия решения о покупке номера или услуги. Сегодня ситуация доходит до абсурда – отложенный спрос чрезвычайно высок и продолжает таковым оставаться: люди либо откладывают отпуск, либо принимают решение в самый последний момент, желая быть уверенными в том, что поездка несмотря ни на что состоится.

Для гостиничного бизнеса это является препятствием для текущего планирования его деятельности, так как в момент принятия решения, гость может забыть название отеля, который ему приглянулся, и выбрать конкурентов [5]. Согласно исследованиям международного агентства Kantar, лишь 17% путешественников лояльны к гостиницам, в которых они останавливались, почти 30% бронируют проживание случайно в приглянувшемся им отеле [22]. Остальные – тщательно изучают информацию, отзывы, сравнивают цены.

85% россиян используют для этого возможности Интернета. Эти высокие показатели в потребительском поведении обусловлены интеграцией digital-технологий во взаимодействие всех участников гостиничного бизнеса.

Когда информация находится в свободном информационном доступе, а клиенты имеют возможность легко сравнивать отели, представителям индустрии гостеприимства необходимо быть в курсе последних цифровых тенденций. Инструменты digital-маркетинга доступны каждому участнику рынка, однако получаемый в итоге результат неоднозначен в связи с разной степенью и полнотой их использования (рис.4).

Рис. 4 – Особенности digital-маркетинга

Российская гостиничная отрасль, выходя на цифровой этап своего развития, внедряет новые сервисы, строит бизнес на технологичных платформах [7].

Гостиничный бизнес не первый год использует инструменты продвижения своих услуг на рынке, тем самым обеспечивая положительный отклик у гостей и туристов.

Первым инструментом продвижения по ряду преобладающих преимуществ следует назвать сторонние сервисы онлайн-бронирования.

Альтернативные системы бронирования обеспечивают возможность воспользоваться услугами бронирования через свои порталы, получая тем самым альтернативную возможность моментальной и круглосуточной оплаты заказа, подчас со скидками; гарантийного заезда по установленной цене; оптимального варианта категории номера и

периода проживания; исключения из цепочки обслуживания службы бронирования гостиницы и пр.

В силу отмеченных выше обстоятельств, размещение информации в системах онлайн-бронирования является ключевым каналом, как для туристов, так и для индустрии гостеприимства и путешествий [26]. Потенциальные клиенты уже традиционно предпочитают использовать агрегаторы, потому что все предложения систематизированы и аккумулированы; есть возможность сравнения цен и объемов услуг; техническая простота, так как для бронирования номера достаточно подключения к интернету; объективная оценка репутации отеля, основанная на многокритериальных рейтингах средств размещения [16, 18].

При регистрации на агрегаторах средства размещения получают привлекательные преимущества (рис.5).

Рис. 5 – Преимущества регистрации на сайтах российской индустрии гостеприимства

Рис. 6 – Популярные поисковые системы в РФ

Рис. 7- Достоинства и недостатки поисковой системы Яндекс.Путешествия
Fig. 7 - Advantages and disadvantages of the search engine Yandex.Journeys

Рис. 8 – Достоинства и недостатки поисковой системы Ostrovok.ru
Fig. 8 – Advantages and disadvantages of the search engine Ostrovok.ru

Среди поисковых систем, применяемых на разных условиях российскими путешественниками, можно отметить: Яндекс.Путешествия, Ostrovok.ru, Hotellook, Travelata, Trip.com, Туту.ру Отели, Командировка.ру, Bronevik, Sutochno.ru, 101Hotels.com, Квартирка, Zabroniryi.ru, OneTwoTrip и пр. [27].

На рисунке 6 представлены лидеры – агрегаторы, но существуют и ряд других сайтов, где можно самостоятельно забронировать отели. Сервис – Яндекс.Путешествия, представляющий систематизированную базу поиска жилья, совмещающую прямые бронирования с функциями агрегатора (рис.7).

Активным рыночным претендентом поисковой системы Яндекс.Путешествия является Ostrovok.ru. Его рыночная позиция закономерная – по ряду фильтров последний уступает сервису от Яндекса (например, немного уступает по общему количеству гостиниц), но по другим может и выигрывать, например, допускает резервацию жилья с оплатой во время заселения (рис.8) [21].

Как свидетельствует практика хозяйствования, россияне в течение 2022 года чаще обращались к сервису онлайн-бронирования отелей и гостиниц Ostrovok.ru (рис.9).

Рис. 9 – Способы бронирования россиян в 2022 году

Рис. 10 – Десятка лидеров продаж онлайн-бронирований в 2022 году

Кардинальные изменения в 2022 году российского рынка аренды туристического жилья вследствие приостановки голландского сервиса Booking.com – лидера онлайн-бронирования отелей с долей более 70% рынка, привели к неожиданным последствиям – в ноябре текущего года почти 30% российских туристов использовали прямую схему бронирования через сайты отелей и других средств размещения, как сообщил РБК представитель системы управления гостиницами, отелями, хостелами и апартаментами Bnovo [9].

Среди сервисов онлайн-бронирования отелей и гостиниц рыночные позиции в 2022 году удержал Ostrovok.ru с долей почти в 28%, в пятерку лидеров вошли 101hotels.com с долей в 9,5%, Яндекс. Путешествия – 8,7%, Bgonevik.com – 6,6%. Структура рынка продаж онлайн-бронирования за 2022 год представлена на рисунке 10 [27].

Рост тарифов с 15% до 25% и продолжительный процесс регистрации средств размещения на сервисах онлайн-бронирования приводит к смещению интереса к использованию в качестве digital-инструмента продвижения собственного сайта с установленным в нем модулем прямого бронирования с системой скидок и промокодами [22].

Вторым по значимости инструментом продвижения по ряду преобладающих преимуществ следует назвать официальный сайт гостиницы.

Наличие и поддержание официального сайта гостиницы – это не только удобный способ бронирования номеров, но коммуникационная площадка с широкими маркетинговые возможности: от продажи номеров до продажи услуг.

Не имея собственного сайта, средство размещения упускает возможность получить прямые продажи через собственное присутствие в Интернете. Сайт для будущих и постоянных гостей – точка входа, с которой начинается знакомство со всеми базовыми показателями, на которые, как на нитку, нанизываются УТП, «жемчужины»: номерной фонд, комбинат общественного питания, количество и размеры конференц-площадей, СПА, бассейн, локации, правильно подобранный персонал, понимающий задачи и ожидания гостя, индивиду-

альные и цепляющие особенности сервиса, сильная команда продаж и управления ценовой стратегией [3, 17].

В связи с этими основной его задачей является – быть максимально простым, понятным, информативным и функциональным для экономящих свое время интернет-пользователей: они должны «проглотить» важные данные и практически сразу приступить к бронированию.

Чтобы это случилось, на главной странице на мониторе должна быть представлена актуальная и наиболее важная информация. Сайт организован удачно, если с первого взгляда на экран удастся получить максимально наполненное представление о гостинице.

При важно помнить, что большинство людей, которые путешествуют по Интернету с помощью мобильных устройств, могут получить некорректно предоставленную информацию: технические особенности экранов смартфона или нетбука относительно малы, поэтому самую полезную информацию лучше расположить в верхней части главной страницы.

К данному типу информации относится название гостиницы и все, что может понадобиться для обеспечения коммуникаций с гостиницей: номер телефона и факса, электронный и почтовый адреса, карта города с отмеченной на ней гостиницей и транспортная логистика от аэропорта или вокзала; краткое описание объекта размещения, меню сайта и форма онлайн-бронирования, заметный номер контактного телефона в правой части шапки сайта.

Внимание цифрового посетителя может привлечь и удачная фотография средства размещения в «шапке» интернет-ресурса.

Интуитивно понятный интерфейс в самом лучшем виде предполагает выполнение «правила трех кликов», согласно которому «путь» от стартовой страницы сайта до любой другой не должен занимать более трех «щелчков» мышью.

Интернет-бронирование является наиболее важной с функциональной точки зрения возможностью гостиничного сайта, ведь желающих заказывать номера посредством телефона становится все меньше.

Во-первых, стремление каждого средства размещения к размытию границ взаимодействия не всегда подтверждено наличием круглосуточной службы бронирования, представители которой владеют несколькими иностранными языками.

Во-вторых, не стоит забывать и о тех, кто не хочет пользоваться телефоном из соображений экономии.

В-третьих, для посетителя сайта смена контекста и переход из одной среды онлайн в оффлайн вызывает неосознанный стресс.

В-четвертых, система бронирования отеля просигнализирует о появлении постоянного гостя, что не сделает гостиничная система бронирования (рис. 11).

Тем не менее не следует и забывать и про тех, кто звонит и бронирует номер по телефону, а это -качественная публика, которая берет номер в том числе и на сайте [4, 17].

Рис. 11 – Достоинства и недостатки использования официального сайта гостиницы

Чтобы удержать интернет-пользователя на официальном сайте как можно дольше, необходимо представить рядом с побуждающей к действиям кнопкой «Забронировать» подробную и наглядную информацию о предлагаемых номерах с текстовым контентом ценового и описательного характера каждой категории номеров с фото сопровождением [15].

Психологически и технически делается так, чтобы уже на моменте чтения объявления гость увидел итоговую стоимость предложения с учетом скидки. Благодаря адаптации посадочной страницы официальных сайтов – все объявления под мобильный интерфейс, учитывая, что 80% пользователей бронируют с мобильных устройств.

Линейка взаимоотношений может быть представлена созданным на сайте блогом, использование искусственного интеллекта в виде чат-ботов для быстрого информирования гостей по поводу ограничений и правил проживания и ответов на популярные вопросы, когда персонал не имеет

возможности ответить и сбора, и передачи информации в отель, бронирования, поскольку часто броней совершается посетителями в ночное время, для навигации потенциальных гостей; онлайн-чат для обратной связи; чат-боты спецпредложения, виртуальной реальностью в виде экскурсий по отелю, которая минут привести гостя от состояния абстрактного планирования к заказу услуги и бронированию ведь технологии современных 3D-туров позволяют воспроизводить их на многих устройствах, даже без специальной гарнитуры; размещение электронных каталогов, мультимедийных справочников; концепция «консьерж в вашем кармане»; технология дополненной реальности, связанная с улучшением условий реального мира с помощью графических или информационных наложений для предоставления гостям интерактивных туристических информационных карт или для создания пользовательского контента; SEO-оптимизация для высокой поисковой выдачи;

правильно настроенная реклама; мобильная регистрация для сокращения времени заезда и регистрации по прибытию в отель, размещение QR кода на сайте или подтверждении бронирования; удобная система платежей с популярными сервисами онлайн-оплаты бронирования; событийный календарь гостиницы, дополненные указанные на сайте телефоны «окошками» менеджеров: все больше гостей отказывается общаться голосом и предпочитают задавать вопросы в переписке; стилистика от гостей на главной странице и пр.

В линейке взаимоотношений особое место занимают отзывы клиентов и отзывы-обзоры лидеров мнений. Они превращаются в самостоятельный инструмент продвижения гостиничного предприятия в цифровом пространстве в связи с высоким уровнем доверия пользователей к данному источнику(ам).

Создание условий для размещения отзывов гостей на странице средства размещения в социальных сетях, с хэш-тегом на личной странице, на туристических агрегаторах. Наибольший эффект от данного инструмента продвижения обеспечивается, если для этого выделена отдельная страница сайта отеля. Но данный инструмент имеет двойное дно, поскольку не все отзывы могут радовать отельеров [17].

Отзыв может быть оформлен и как обзор мнений лидера. Высокая степень насмотренности отзыва-обзора пользователей обеспечивается популярностью гостя-блогера в социальных сетях, к которым прислушиваются, подписываются на их аккаунты и репостят записи.

Большого успеха добиваются отели, которые используют официальный сайт не как способ разовых продаж, а как перспективную информационную площадку для развития отношений с постоянными и потенциальными клиентами.

А своевременно проводимый экспресс-аудит юзабилити собственного сайта позволяет убедиться, что актуальны и контент, и способы связи: что работает онлайн-чат, обрабатываются формы обратной связи, наличествуют спецпредложения [28].

Поскольку конкуренция на рынке гостиничных услуг высока, российские отели используют третий, в основном пролонгированный инструмент

продвижения отеля в различных социальных сетях, сайтах бронирования и поисковых системах - SEO-оптимизацию и контекстную рекламу.

Продвижение официального сайта гостиницы может обеспечить успешная SEO – оптимизация, которая при помощи набора методов повышает в долгосрочной перспективе его значимость в глазах поисковых систем и увеличит поисковый трафик.

Главной задачей оптимизации веб-страницы является присвоение ей статуса более заметной, чем страницы у конкурентов, в поисковой системе. Успешная SEO-кампания, внедрив метатеги в соответствии с собранными запросами, присвоив регион в Яндекс.Вебмастере, заведя профиль в Яндекс.Справочнике, GoogleМой, способна обеспечить наличие высокочастотных запросов.

Но работать это будет только при постоянном мониторинге информационного поля официального сайта, а именно – обновлении и актуализации информации в виде новостных или обзорных статей, поддержании релевантности сайта поисковым запросам (рис.11).

Также дополнить качественную работу над официальным сайтом гостиницы по привлечению гостей поможет контекстная реклама, основанная на поведенческих признаках пользователя, что гарантированно направит целевую аудиторию на сайт, а реклама будет показана кругу заинтересованных гостей через Яндекс.Директ или Google Adwords.

Чтобы обеспечить высокую способность популяризации средства размещения возможно использование четвертый digital-инструмента – крауд-маркетинга, предполагающего регулярное упоминание названия объекта, размещение комментариев со ссылками, публикация статей, интересных для пользователей (лайфхаки, обзоры, фотоподборки) с органично вписывающейся ссылкой на гостиницу в позитивном ключе на различных интернет-сообществах, например, форумах, рекомендательных сервисах, отзывах [28].

Кроме популярных поисковых систем поиска жилья, официального сайта средства размещения и оптимизации его текстовыми, фото- и видеокон-

тентом под поисковые запросы необходимо использовать и другие способы продвижения гостиниц.

Далее речь пойдет о пятой digital-технологии – социальных сетях. Аккаунты в социальных сетях также, как и сайт, относятся к категории пролонгированных взаимоотношений с целевой аудиторией [7].

Ведь на раскрутку как официального сайта, так и социальных сетей сфере HoReCa

придется потратить время и средства. Аккаунты в социальных сетях являются инструментом для введения бизнеса и общения с аудиторией: ВКонтакте, Telegram, Tik Tok, Twitch, Одноклассники [20].

На рисунке 13 продемонстрированы наиболее популярные социальные сети в России, которые отели могут использовать для своего продвижения и общения с аудиторией. Наиболее подходит Telegram и ВКонтакте.

Рис. 12 – Достоинства и недостатки использования социальных сетей для продвижения гостиницы

Рис. 13 – Доля социальных сетей, занимаемых на рынке гостиничной индустрии

Социальная сеть ВКонтакте дает результат при взаимодействии с гостями отелей 2*-3* [17]. В последнее время в социальных сетях все чаще появляются видеоролики, посвященные особенностям бронирования и проживания в гостиницах.

Помимо контекстной рекламы, таргетированную рекламу активно стоит перенастраивать в ВКонтакте, но есть и более доступные инструменты, в частности, карты Яндекс, Гугл, 2gis и аналогичные сервисы, бесплатные каталоги и листинги.

Социальные сети среди прочих digital-технологии в связи с выгоранием их аудитории слабо реализуют свой потенциал в качестве каналов продвижения HoReCa, в связи с чем важен поиск новых способов взаимодействия с представленными здесь целевыми аудиториями. Успешный опыт в этом отношении у предприятий гостиничной индустрии появляется: использование юмора в аккаунте; создание контента, погружающего в атмосферу отеля; использование харизматичных личностей или любимых блогеров, ведущих аккаунт и пр. Особо ценной в этих условиях становится работа креативных фотографов, видеографов, что позволяет получить хороший результат при размещении таргетированной рекламы даже при небольших бюджетах в социальных сетях. ВКонтакте,

Telegram, Tik Tok, Twitch, Одноклассники при грамотно построенной стратегии продвижения могут стать донорами трафика и даже каналом бронирования.

Пятым digital инструментов является Email-рассылка. Несмотря на банальность, к эффективным инструментам продвижения отеля считают разумную почтовую рассылку. Краткие обращения к постоянным клиентам через привлекательную систему самостоятельного оформления подписки своевременно донесут сообщения об интересных предложениях, сезонных скидках, специальных предложений к Новому году, Рождеству, Дню рождения и т.д.

Продвижение гостиничного продукта не только доступно благодаря интернет-технологиям, но и необходимо для обеспечения потока новых гостей и постоянных клиентов. Успешной стратегией продвижения средства размещения является использование двух-трех digital-каналов, параллельно тестируя другие, и обозначение присутствия в Интернете там, где постоянно находятся ключевые покупатели, решающие свои «гостиничные вопросы» в режиме онлайн. Только вариативный подход может обеспечивать баланс digital-каналов, приносящими постоянный трафик, и теми, что работают на перспективу.

Список источников

1. ФЗ «Об основах туристической деятельности в РФ» от 24.11.1996 N 132-ФЗ (последняя редакция)
2. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://government.ru/>
3. Балякина, В.Д., Скабеева. Л.И. Современные технологии повышения посещений сайта гостиничного предприятия // Вестник ассоциаций вузов туризма и сервиса, – Том 14, №2 (2), – 2020, – с. 52-59.
4. Восемь успешных методов для продвижения гостиницы и отеля [Электронный ресурс] <https://pogumax.ru/>.
5. Деларофф, А. «Я тут ни при чём»: Как справиться с традициями русского национального сервиса // Slon, раздел «Бизнес будущего». [URL: <https://republic.ru/bi/> 1099983/]. (Дата обращения: 20.12.2022).
6. Жизнь после карантина: как коронавирус изменил наше поведение и привычки / Информационный портал "РБК тренды" [URL: <https://rua.gr/news/koronavirus/35811-my-ne-dolzheny-zabyvat-chto-my-uznali.html>].
7. Зелезинский, А.Л., Архипова. О.В., Аселедченко, О.М. Внедрение digital-инструментов в маркетинг и операционную деятельность гостиничного предприятия с целью повышения качества продвижения и предоставления услуг // Экономический вектор, – 2021, – №3(26), – с. 50–54.
8. Коновалова, Е.Е., Макушева. О.Н. Портрет потребителя гостиничного продукта: взгляд через призму времен // Сервис plus, – 2022. – Т. 16. – №. 2. – с. 129.
9. Ключевые показатели туризма [URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/61966>].

10. Макушева, О.Н. Теория поколений как коммуникационная составляющая бизнеса // Творчество и креатив в коммуникациях: теория и практика: материалы научно-практической конференции / науч. ред. С.А.Степанова. – Москва: МГИК, – 2022. – 290 с. – с. 99-111.
11. Маркетинг в туризме 2022: особенности, коммуникации, сервисы, тренды [URL: <https://marketing-tech.ru>]
12. Методы продвижения отелей в 2022 году: мнения экспертов [URL: <https://www.frontdesk.ru/>].
13. Почему Digital Signage в отелях является идеальным решением для бизнеса / Статья на сайте компании "ADScreen" [URL: <https://adscreen.net/ru/>].
14. Продвигаем гостиницу в интернете: как привлекать клиентов в новых условиях [URL: <https://blog.promopult.ru>].
15. Продвижение гостиничных услуг в социальных сетях [URL: <https://spravochnick.ru/>].
16. Продвижение гостиницы и отеля [URL: <https://stom-media.ru/>].
17. Социальные сети для отеля: как SMM связано с SEO? [URL: / DigitalWill. – 2022. – Режим доступа: <https://digitalwill.ru/blog/socialnye-seti-dlya-otelyakak-smm-svyazano-s-seo>] Статистический сборник «Туризм в цифрах.2022» [URL: <https://tourism.gov.ru/>].
18. Текущее состояние туризма в России: восстановление после кризиса 2020 года и новые меры поддержки отрасли [URL: <https://www.garant.ru/news/1529469/>].
19. Трансформация потребителя / Исследование компании "PwC" [URL: <http://marketologi.forum2x2.ru/>].
20. СММ (SMM) Маркетинг социальных медиа [URL: Записки маркетолога. – 2022. http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_s/social_media_marketing/].
21. Тревел-эксперты — о том, что произошло с туризмом в России в 2022 году [URL: <https://style.rbc.ru/>].
22. О туризме 2022: рынок и тренды [URL: <https://corp.wtcmoscow.ru/>].
23. <https://corp.wtcmoscow.ru/>
24. <https://corp.wtcmoscow.ru/services/international-partnership/actual/o-turizme-2022-rynok-i-trendy/>
25. <https://corp.wtcmoscow.ru/services/international-partnership/actual/o-turizme-2022-rynok-i-trendy/>
26. <https://hotelier.pro/news/item/1662-similarweb/>
27. <https://www.travelline.ru/blog/nuzhen-li-sayt-mini-otelyu-ili-khostelu-mnenie-otelera/>
28. <https://www.frontdesk.ru/article/metody-prodvizheniya-oteley-v-2022-godu-mneniya-ekspertov>

References

1. FZ "Ob osnovnakh turisticheckoy deyatel'nosti v RF" ot 24.11.1996 N 132-FZ [Federal Law "On the basics of tourism activity in the Russian Federation" dated 24.11.1996 N 132-FZ (latest edition)] (In Russ.).
2. Nacional'niy proekt "Turizm i industriya gostepriimstva" [National project "Tourism and hospitality industry"] [Electronic resource]. URL: <http://government.ru/> (In Russ.).
3. Balyakina, V.D., Skabeeva, L.I. (2020). *Sovremennye tehnologii povysheniya posescheniy sayta gostinichnogo predpriyatiya* [Modern technologies for increasing visits to the website of a hotel enterprise]. Bulletin of the Associations of Universities of Tourism and Service, 14 (2), 52-59. (In Russ.).
4. *Vosem' uspekhnykh metodov dlya prodvizheniya gostinicy i otelya* [Eight successful methods for promoting hotels and hotels] URL: <https://pogumax.ru/> (In Russ.).
5. Delaroff, A. "Ya tut ni pri chem": kak spravit'sya s traditsiyami russkogo nacional'nogo servisa ["I have nothing to do with it": How to cope with the traditions of the Russian national service]. In: Slon, section "Business of the future". URL: <https://republic.ru/bi/1099983/>. (In Russ.).
6. *Zhizn' posle karantina: kak koronavirus izmenil nashe povedenie i privyчки* [Life after quarantine: how the coronavirus has changed our behavior and habits] / RBC Trends Information Portal URL: <https://rua.gr/news/koronavirus/35811-my-ne-dolzhen-zabyvat-chto-my-uznali.html>. (In Russ.).
7. Zelezinsky, A.L., & Arkhipova, O.V., & Aseledchenko, O.M. (2021). *Vnedrenie didgital-instrumentov v marketing i operacionnyuyu deyatel'nost' gostinichnogo predpriyatiya s cel'yu povysheniya kachestva prodvizheniya i pre-dostavleniya uslug* [Introduction of digital tools into marketing and operational activities of a hotel enterprise in order to improve the quality of promotion and provision of services]. Economic Vector, 3(26), 50-54. (In Russ.).

8. Konovalova E.E., Makusheva O.N. (2022). *Portret potrebitelya gostinichnogo produkta: vzglyad cherez prizmu vremen* [Portrait of a consumer of a hotel product: a look through the prism of time]. Service plus, 16(2), 129-141. DOI: 10.5281/zenodo.6964566. (In Russ.).
9. *Kluchevye pokazateli turizma* [Key indicators of tourism] URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/61966>. (In Russ.).
10. Makusheva, O.N. (2022). *Teoriya pokoleniy kak kommunikacionnaya sostavlyayushchaya biznesa* [Theory of generations as a communication component of business]. *Tvorchestvo i kreativ v kommunikatsiyax: teoriya i praktika* [Creativity and creativity in communications: theory and practice]: Proceedings of the scientific and practical conference. Moscow: IPCC, 99-111. (In Russ.).
11. *Marketing v turizme 2022: osobennosti, kommunikacii, servisy, trendy* [Marketing in tourism 2022: features, communications, services, trends]. URL: <https://marketing-tech.ru> (In Russ.).
12. *Metody prodvizheniya oteley v 2022 godu: mneniya ekspertov* [Methods of promoting hotels in 2022: expert opinions]. URL: <https://www.frontdesk.ru/>. (In Russ.).
13. *Pochemu Digital Signage v otelyah yavlyaetsya ideal'nym resheniem dlya biznesa* [Why Digital Signage in hotels is an ideal solution for business]. Article on the website of the company "ADScreen". URL: <https://adscreen.net/ru/> (In Russ.).
14. *Prodvigaem gostinicu v internete: kak privlekat' klientov v novyh usloviyah* [Promoting the hotel on the Internet: how to attract customers in new conditions] URL: <https://blog.promopult.ru> (In Russ.).
15. *Prodvizhenie gostinichnykh uslug v social'nykh setyakh* [Promotion of hotel services in social networks] URL: <https://spravochnik.ru/> (In Russ.).
16. *Prodvizhenie gostinicy i otelya* [Promotion of the hotel and the hotel] URL: <https://stom-media.ru/> (In Russ.).
17. *Social'nye seti dlya otely: kak SMM svyazano s SEO?* [Social networks for the hotel: how is SMM related to SEO?] DigitalWill, 2022. URL: <https://digitalwill.ru/blog/socialnye-seti-dlya-otelyakak-smm-svyazano-s-seo> (In Russ.).
18. Statistical collection «Tourism in numbers.2022» URL: <https://tourism.gov.ru/> (In Russ.).
19. *Tekushee sostoyanie turizma v Rossii: vosstanovlenie posle krizisa 2020 goda i novye mery podderzhki otrasli* [Current state of tourism in Russia: recovery after the 2020 crisis and new measures to support the industry] URL: <https://www.garant.ru/news/1529469/> (In Russ.).
20. *Transformatsiya potrebitelya* [Transformation of the consumer]. PwC Research. URL: <http://marketologi.forum2x2.ru/> (In Russ.).
21. *SMM (SMM) Marketing social'nykh media* [SMM (SMM) Social Media Marketing] URL: Notes of a marketer. – 2022. http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_s/social_media_marketing/ (In Russ.).
22. *Trevel-eksperty – o tom, chto proizoshlo s turizmom v Rossii v 2020 godu* [Travel experts — what happened to tourism in Russia in 2022] URL: <https://style.rbc.ru/> (In Russ.).
23. *O turizme 2020: rynek i trendy* [About tourism 2022: market and trends] URL: <https://corp.wtcmoscow.ru/> (In Russ.).
24. World Trade Center URL: <https://corp.wtcmoscow.ru/> (In Russ.).
25. *O turizme 2020: rynek i trendy* [About tourism 2022: market and trends] URL: <https://corp.wtcmoscow.ru/services/international-partnership/actual/o-turizme-2022-rynek-i-trendy/> (In Russ.).
26. *O turizme 2020: rynek i trendy* [About tourism 2022: market and trends] URL: <https://corp.wtcmoscow.ru/services/international-partnership/actual/o-turizme-2022-rynek-i-trendy/> (In Russ.).
27. *TOP-50 hospitality-sajtov Rossii: Booking.com, Ostrovok.ru, Airbnb, Azimut, Radisson Blu, Accor... Otel'ny'e sajty` - v men'shinstve.* [TOP 50 Hospitality websites in Russia: Booking.com, Ostrovok.ru, Airbnb, Azimut, Radisson Blu, Accor... Individual sites are in the minority]. URL: <https://hotelier.pro/news/item/1662-similarweb/> (In Russ.).
28. Kuzin, D. (2013). *Nuzhen li sayt mini-otel'ny ili xostelu? Mnenie otel'era* [Does a mini-hotel or hostel need a website? Hotelier's opinion]. URL: <https://www.travelline.ru/blog/nuzhen-li-sayt-mini-otel'ny-ili-xostelu-mnenie-otelera/> (In Russ.).
29. Golubeva, K. (2022). *Metody` prodvizheniya otelej v 2022 godu - mneniya e`kspertov* [Methods of promoting hotels in 2022 - expert opinions]. frontdesk.ru. URL: <https://www.frontdesk.ru/article/metody-prodvizheniya-otely-v-2022-godu-mneniya-ekspertov> (In Russ.).